

O'QUVCHILARNING LUG'AT BOYLIGINI OSHIRISHGA YO'NALTIRILGAN INNOVASION YONDASHUVLAR

Allayarova Sojida Umirzakovna

International school of finance technology and science instituti "Psixologiya va pedagogika" kafedrası o'qituvchisi

Bahriyeva Xushnuda

Pedagogika va psixologiya yo'nalishi 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15694715>

Bolalar uchun maktab ta'limi faqat asosiy bilimlarni yetkazish, shaxsiy qobiliyatlarini rivojlantirish, psixologik to'siqni bartaraf etishdan iborat va bu kuch bilan emas, balki oson va qulay, ko'ngilochar usullardan foydalangan holda amalga oshirilishi kerak.

O'qituvchining to'g'ri harakatlari boshlang'ich sinf o'quvchilarida birinchi navbatda o'quv faoliyati jarayonining o'ziga, uning ahamiyatini anglamay, qiziqish uyg'otadi. Keyin ta'lim faoliyati natijalariga qiziqish paydo bo'ladi. Shuningdek, o'qituvchi uchun ma'lum bir yoshdagi asosiy ruhiy yangi shakllanishlarni, jumladan ularning lug'at boyligini oshirishni hisobga olishi muhimdir. Bu yoshda o'quvchining ijtimoiy foydali faoliyati, hissiy-irodaviy sohada o'zini anglashi boshlanadi. O'quvchining tartibga solinadigan xatti-harakatining umumiy fonida u o'qituvchining buyrug'iga so'zsiz bo'ysunishiga e'tibor berish kerak.

Ya'ni, o'quv jarayonida o'qituvchining ma'lum yoshdagi o'quvchilar psixologiyasi sohasidagi malakasi muhim ahamiyatga ega. Ushbu yoshdagi asosiy neoplazmalar quyidagilardir:

- o'quv va bilish jarayonni shakllantirish - fanni o'rganish jarayonida motivatsiya, mustaqillik, dunyoni tushunish, yangi bilim olish, yangi ko'nikma va malakalarni rivojlantirish, qo'shimcha ma'lumot qidirish istagi paydo bo'lishi va qo'llab-quvvatlanishi;

- kognitiv jarayonlarni amalga oshirishning erkinligi - ixtiyoriy sa'y-harakatlar yordamida o'z bilim jarayonlarini, o'z ta'lim faoliyatini yo'naltirish va berilgan vazifalarni bajarish ko'nikmalarini shakllantirish;

- o'z harakatlarini aks ettirish - o'z faoliyati natijalarini tahlil qilishni amalga oshirish, o'z yutuqlarini tanqidiy baholash qobiliyati, o'quv materialini o'zlashtirish darajasi;

- o'z faoliyatini rejalashtirish ko'nikmalari - maqsadni bilish, maqsadga erishish uchun optimal xulq-atvor strategiyalarini rejalashtirish, harakatlar algoritmini qurish, mumkin bo'lgan natijalarni bashorat qilish;

- sezuvchanlikning kuchayishi - boshlang'ich sinfdan bola ta'lim sharoitida tashqi ogohlantirishlarga jonli munosabatda bo'ladi, o'qituvchining so'zlariga, yorqin rasmlarga, so'zlarning tovushiga hissiy munosabatda bo'ladi;

- ta'sirchanlik, harakatchanlik, hissiy faollik, sinfdan suhbatlashish, reaktivlikni oshirish, harakatga tayyorlik;

- boshlang'ich sinf o'quvchisining ijtimoiy tajribasi, bolaning kattalarning nutqi va xatti-harakatlarini nusxalash istagiga asoslangan assosiativ refleksni amalga oshirish natijasi bo'lgan lug'at so'zlariga taqlid qilishning yuqori darajasi;

- tananing umumiy ish faoliyatini oshirish: qovurg'alarning intensiv o'sishi va ularning holatining o'zgarishi, o'sishning keskin sakrashi nafas olish hajmining oshishiga, barcha to'qimalarda metabolik jarayonlar⁹⁷darajasining oshishiga olib keladi, bu esa

energiya ishlab chiqarish va natijada butun tananing ish faoliyatini oshirish intensivligiga olib keladi;

- nozik vosita ko'nikmalarini rivojlantirishning past darajasi, bu yuqori aniqlikni talab qiladigan harakatlarni bajarish jarayonida qiyinchiliklarga olib keladi (harflarni yozish, jummalarni nusxalash va boshqalar);

- bosh miya va ong osti tuzilmalari rivojlanishidagi o'zgarishlar, frontal bo'laklarning rivojlanishi ongli xulq-atvor strategiyalarining shakllanishiga, so'zlarni idrok etish malakalari va aqliy operatsiyalarning rivojlanishiga olib keladi. Miya massasining o'sishi qo'zg'alish jarayonlarini amalga oshirishda o'zgarishlarga olib keladi, ingibitor reaksiyalar imkoniyatlarini shartsizdan shartligacha oshiradi;

- avtomatizmni shakllantirish - tushunishni talab qilmaydigan tuzatishlar quyi tizimi.

O'quvchilarning lug'at boyligini oshirishga yo'naltirilgan innovasion yondashuvlar orqali o'quv jarayonida takroriy bajariladigan deyarli har qanday mahorat avtomatlashtirilishi mumkin. Muayyan ko'nikmalarni avtomatlashtirishga erishish usullari sifatida algoritm bo'yicha vazifalarni bajarish, tasdiqlovchi, so'roq, salbiy shakllarda gaplar qurish va odob-axloq qoidalaridan foydalanish kabi mashqlardan foydalanish mumkin. Avtomatizmlarning shakllanishi matn bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi:

- tanish so'zlarni eshitgandan so'ng, bola o'qigan narsalarining mazmunini tushunishga ko'proq e'tibor beradi;

- og'zaki dialogik nutqni ilg'or rivojlantirish;

- konkret-obrazli, tasviriy-obrazli, badiiy idrok, tafakkurga asoslangan yodlash.

Ushbu turdagi idrok bilan bola ona tilida ob'yektning tasvirini va u bilan bog'liq bo'lgan barcha narsalarni birlashtirish imkoniyatiga ega bo'ladi, bu nutqning leksik tomonini shakllantirishni sezilarli darajada osonlashtiradi. Yaxlit tasvirni shakllantirish o'quvchiga ilmiy bilimlarni egallash, dunyoning ilmiy manzarasini shakllantirishda yordam beradi. Idrokning bu turining afzalligi ta'lim jarayonida o'quvchilarning lug'at boyligini oshirish imkonini beradi.

Hozirgi sharoitda o'qituvchining kasbiy, axloqiy va ijtimoiy qiyofasiga, uning muloqot uslubiga, har bir o'quvchi bilan munosabatlarni o'rnatish qobiliyatiga, bolaning psixologik va fiziologik xususiyatlarini aniqlash ko'nikmalariga yuqori talablar qo'yiladi va o'rganishda individual trayektoriyalarni qurish, oilaviy munosabatlar uslubini o'zgartirish talab etiladi.

O'quvchilarning lug'at boyligini oshirishga yo'naltirilgan innovasion yondashuvlar bilan bola maktabda unga foydali bo'lgan bir qator ko'nikmalarga ega bo'ladi:

- har qanday muloqot sharoitida odamlar bilan aloqani topish;

- tevarak-atrofdagi ko'rgan predmetlarni, hayvonlarni, turli harakatlarni so'z bilan ifodalash, ularga baho berish, hayotda va xayoliy vaziyatlarda tasvirlash;

- ta'lim, o'yin va real muloqot holatlarida oddiy ko'rsatmalarni tushunish va berish.

Keyingi bosqichdagi barcha asosiy vazifalar ham saqlanib qoladi, lekin ular hal etilganda muloqot jarayoni kengayadi, chunki o'quvchilar yangi muloqot vositalarini o'rganadilar. Keyinchalik, yuqoridagi vazifalarga yana biri qo'shiladi, bu o'quvchilarning o'zlari ishlagan matndan o'z his-tuyg'ulari va taassurotlarini ifodalash qobiliyatiga javob beradi.

Kichik yoshdagi maktab o'quvchilar bilan ishlashning afzalliklari ularning faolligi, yangi narsalarni o'rganish va savol berishga intilishi, mustahkam xotira, yangi ma'lumotlarni qabul qilishi, yaxshi kayfiyat va boshqalardan iborat. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, o'quvchilarning lug'at boyligini oshirishga ⁹⁸yo'naltirilgan innovasion yondashuvlar

ko'plab kesishish nuqtalariga ega. Ta'limda innovasion yondashuvlar o'qitishning yangi usullariga murojaat qilish yoki mavjud usullarni o'zgartirishni talab qiladi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ariyan, M.A. Osnovy obshchey metodiki prepodavaniya inostrannykh yazykov. Teoreticheskiye i prakticheskiye aspekty / M.A. Ariyan, A.N. Shamov. –M.: Flinta, 2018. – 224 s.
2. Artemov, V.A. Psixologiya obucheniya inostrannym yazykam / V.A.Artemov. – M.: Prosveshcheniye, 1969. – 279 s.
3. Romanenko, O.V. Posledovatelnost stanovleniya leksicheskogo navyka i sistema uprajneniy, napravlennaya na yeye realizasiyu na uroках nemeskogo yazyka / O.V. Romanenko / Filologicheskiye nauki. Voprosy teorii i praktiki. – Tambov: Gramota, 2017. № 6 – С. 188–191.
4. Svalova, Ye.V. Osobennosti obucheniya inostrannomu yazyku uchaщixsya mladshix klassov sredney obshchobrazovatelnoy shkoly / Ye.V. Svalova // Pedagogicheskoye obrazovaniye v Rossii. – 2014. – №6. – S. 159–162.